

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK

T-sejt specifikus epigenetikai óra fejlesztése

Szerző:

Szécsi Nóra

programtervező informatikus BSc

Belső témavezető:

Dr. Kiss Attila

tanszékvezető docens, matematikus

Külső témavezető:

Dr. Kerepesi Csaba

tudományos munkatárs,

okleveles matematikus,

informatika PhD

A szakdolgozatot az RRF-2.3.1-21-2022-00004 számú Európai Unió projekt támogatta a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) keretén belül.

Budapest, 2023

SZAKDOLGOZAT TÉMABEJELENTŐ

Hallgató adatai:

Név: Szécsi Nóra

Neptun kód: WD0661

Képzési adatok:

Szak: programtervező informatikus, alapképzés (BA/BSc/BProf)

Tagozat : Nappali

Külső témavezetővel rendelkezem

Külső témavezető neve: *Kerepesi Csaba*

munkahelyének neve: *Informatikai Kutatólaboratórium, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI), Eötvös Loránd Kutatóhálózat*

munkahelyének címe: *1111 Budapest, Lágymányosi u. 11*

beosztás és iskolai végzettsége: *tudományos munkatárs, okleveles matematikus, informatika PhD*

e-mail címe: *kerepesi@sztaki.hu*

Belső konzulens neve: *Dr. Kiss Attila*

munkahelyének neve, tanszéke: *ELTE-IK, Információs rendszerek Tanszék*

munkahelyének címe: *1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.*

beosztás és iskolai végzettsége: *tanszékvezető docens, matematikus*

A szakdolgozat címe: *Sejt-típus specifikus epigenetikai óra fejlesztése*

A szakdolgozat témája:

(A témavezetővel konzultálva adja meg 1/2 - 1 oldal terjedelemben szakdolgozat témájának leírását)

A dolgozatom célja egy sejt-típus specifikus epigenetikai óra és a használatához szükséges alkalmazás fejlesztése. A DNS metiláció és az öregedés kapcsolatát már az 1960-as évek kutatásai óta ismerjük. Mesterséges intelligencia módszerek használatával és a metiláció változásának vizsgálatával képesek vagyunk úgynevezett öregedési órák fejlesztésére, amik a biológiai életkor becslésére szolgálnak. A becsült biológiai életkor egészséges embereknél hozzávetőlegesen megegyezik a kronológiai életkorral, viszont betegség esetén a kettő eltérhet így betegségek előrejelzésére használható. Publikus adatbázisokból (Gene Expression Omnibus) kinyert adatok elemzésével egy konkrét sejt-típus (T-sejt) metilációjának változását fogom vizsgálni és mesterséges intelligencia segítségével epigenetikai órát fogok készíteni. A betanított modellt asztali vagy webes alkalmazás segítségével lehet majd használni, amit python programnyelven tervezek lefejleszteni.

Budapest, 2023. 01. 06.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
1.1. Motiváció	3
1.2. A dolgozat célja	4
2. Felhasználói dokumentáció	5
2.1. Célközönség	5
2.2. Minimális gépigény	5
2.3. Első futtatás előtti beállítások	6
2.4. Program indítása	8
2.5. Program elemeinek részletes leírása	8
2.5.1. Home	9
2.5.2. Explore the projects	9
2.5.3. Choose a model	10
2.5.4. Explore test datasets	11
2.5.5. Predict age based on your input	12
2.6. Hibaüzenetek	13
3. Fejlesztői dokumentáció	16
3.1. Fejlesztői környezet	16
3.2. Rendszer architektúrája	16
3.3. Használt szoftverek és verziói	18
3.3.1. Adatfeldolgozáshoz használt csomagok	18
3.3.2. Alkalmazáshoz használt csomagok	18
3.3.3. Használt csomagok leírása	19
3.4. Használati esetek diagramja	20
3.5. Felhasználói történetek	21
3.6. Adatfeldolgozás	27
3.6.1. Kiválasztott projektek bemutatása	27

3.6.2. Metilációs- és metadatatablázatok kinyerése	30
3.6.3. Metadata és metilációs táblázatok összevonása	40
3.7. Streamlit alkalmazás	41
3.8. Tesztelés	51
4. Összegzés	53
4.1. Továbbfejlesztési lehetőségek	53
Köszönetnyilvánítás	55
Irodalomjegyzék	55
Ábrajegyzék	58
Táblázatjegyzék	59
Forráskódjegyzék	60

1. fejezet

Bevezetés

1.1. Motiváció

Az örök élet keresése és a halhatatlanság titka az emberiség egyik legnagyobb rejtélye. Számos filozófiai és vallási irányzat foglalkozik ezzel a témával és már a modern tudomány is egyre nagyobb figyelmet fordít az öregedés és az élettartam növelésének kutatására. Utóbbi években tudósok magallapították, hogy az öregedés mértéke nem csak az egyén genetikai tényezőitől függ hanem az epigenetikai változásoktól is. Epigenetikai változásnak azokat a genetikai vagy környezeti okokból kifolyó változásokat nevezzük amik hatással vannak a gének aktivitására anélkül, hogy azokat módosítanák.

Bár még az örök élet titka ismeretlen, egyre jobb eredményeket érünk el az élet meghosszabbítása, egészségmegőrzés terén. Az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás egyaránt segíthet csökkenteni a betegségek kockázatát és növelni a várható élettartamot. Az epigenetikai változások tanulmányozása segít megérteni az öregedés folyamatát, és új lehetőségeket nyit az élettartam meghosszabbítása terén.

"Az öregedési folyamat megértése lehetővé teszi számunkra, hogy az életkorral kapcsolatos betegségeket és kihívásokat jobban kezelhessük, és talán elősegítheti az egészségesebb és hosszabb életet." - Elizabeth Blackburn¹

A DNS metilációjának és az öregedés kapcsolatát már az 1960-as évek kutatásai óta ismerjük de az első jelentős eredményt Steve Horvath[1] érte el. Beazonosított 353 olyan pozíciót az emberi DNS-ben, ahol citozin-nukleotidokat guanin-nukleotidok

¹Elizabeth Blackburn egy Nobel díjas molekuláris biológus.

követik. Ezen CpG-helyek használatával lefejlesztett epigenetikai órája képes egy ember kronológiai (tényleges) életkorának hozzávetőleges megállapítására bármilyen szövetből izolált DNS használatával. Viszont arra is rájöttek, hogy ha a Horvath-óra által becsült biológiai életkor nagyobb mint a tényleges kronológiai életkor akkor az olyan időskori betegséges előfordulásával köthető össze mint a Down-szindróma, Parkinson-kór vagy egyes ráktípusok. Ez egy nagyon hasznos felhasználási területe lenne az epigenetikai óráknak, és részben az ilyen betegségek felismerének segítése az egyik személyes fő motivációm a szakdolgozat megírása során.

Nagyratörő motiváció természetesen az öregedés visszafordítása, megállítása lenne. Erre 2013-ban végeztek egy kísérletet ahol felnőtt őssejteket alakítottak át embrionális őssejteké, így a felnőtt bőrsejt epigenetikai életkora egy magzatévá lett egyenlő. Ez egy közvetett bizonyíték, hogy a metilációs kornak köze van a biológiai életkorhoz.

1.2. A dolgozat célja

Dolgozatomban én egy T-sejt specifikus epigenetikai órát fejlesztettem le. A T-sejt vagy más néven T-limfocita a fehérvérsejtek egy típusa, ami vírushatározó, idegen és rákos sejteket támadja meg tehát az immunrendszer és ezáltal az egészségmegőrzés fontos része. Választásom oka az volt, hogy nem létezik még konkrétan erre a sejtre specializálva betanított modellt.

Webes applikáció segítségével a felhasználó megvizsgálhatja és tesztelheti különféle modelleken a előre megadott tanító és tesztalmozok működését, illetve saját metilációs adat feltöltésével megbecsülheti a saját biológiai életkorát (több alany esetén életkorait).

2. fejezet

Felhasználói dokumentáció

2.1. Célközönség

Elsősorban epigenetikával foglalkozó kutatóknak készítettem a programot, akik ennek segítségével a kísérleti eredményeiket fel tudják dolgozni, életkort tudnak prediktálni, de hasznos a hasonló témában kutató hazai és külföldi bioinformatikusoknak is.

2.2. Minimális gépigény

A gépi tanulásos modellek betanítása során nagy adathalmazokra van szükség ezért erősen javasolt a program szerveren való futtatása. Jelenleg a SZTAKI privát szerverén üzemel, azonban publikus felhő alapú szerverre való telepítésével (mint például Amazon Web Services (AWS) vagy Microsoft Azure) elérhetővé lehet tenni mindenki számára. Lehetséges saját gépen is futtatni a programot viszont az jelentősen megnöveli a betanítási időt.

A jelenlegi Sztaki-s szerver specifikációja:

- CPU : 64 db, 2.13 Ghz,
- RAM memória : 111 GB
- Operációs rendszer : Ubuntu

Személyi számítógépen történi helyi futtatás esetén szükség van a Docker használatára. A Docker egy konténerizációs platform, amely lehetővé teszi az alkalmazások futtatását környezetfüggetlenül. Telepítésének előkövetelményei meg-

találhatóak az alábbi weblapon operációs rendszer típusonként különszedve:
<https://docs.docker.com/get-docker/>

2.3. Első futtatás előtti beállítások

A docker konténerek futtatására szolgál, tehát segítségével nem kell egyesével letölteni a függőségeket, ezt megteszi nekünk automatikusan a docker az előre megírt Dockerfile segítségével. Operációs rendszertől függően lehetőség van a Docker Desktop vagy szimplán a Docker Engine letöltésére.

Docker Desktop egy intuitív, kényelmesen használható GUI felületet biztosít konténerek (containers) és képfájlok (images) létrehozására, futtatására és kezelésére a helyi gépen. Ezen felül automatikusan kezeli a konténerek fájlrendszerét, hálózati beállításait és magába foglal egyéb szolgáltatásokat is lásd 2.1. ábra:

2.1. ábra. Docker Desktop szolgáltatásai

2.2. ábra. Docker Desktop-ot támogató platformok

Docker Engine esetén CLI (Command-Line Interface) segítségével parancsból lehet konténereket, képfájlokat létrehozni, elindítani és kezelni. Docker Desktoptal ellentétben nem tartalmazza ugyanazokat a fejlesztői eszközöket és fel-

használati felületet, viszont szélesebb körben támogatott a platformokat illetően lásd 2.3. ábra:

The screenshot shows a 'Server' section with a table of supported Linux distros and architectures. The text above the table states: 'Docker provides .deb and .rpm packages from the following Linux distros and architectures:'. The table has four columns: Platform, x86_64 / amd64, arm64 / aarch64, arm (32-bit), and s390x. The rows are CentOS, Debian, Fedora, Raspbian, RHEL, SLES, Ubuntu, and Binaries. Checkmarks indicate support for each combination.

Platform	x86_64 / amd64	arm64 / aarch64	arm (32-bit)	s390x
CentOS	✓	✓		
Debian	✓	✓	✓	
Fedora	✓	✓		
Raspbian			✓	
RHEL				✓
SLES				✓
Ubuntu	✓	✓	✓	✓
Binaries	✓	✓	✓	

2.3. ábra. Docker Engine által támogatott platformok

A hivatalos dokumentációban (<https://docs.docker.com/get-docker/>) foglaltak alapján követni kell a megfelelő operációs rendszerhez tartozó utasításokat a preferált applikáció letöltéséhez (Docker Desktop vagy Docker Engine).

Miután ez megtörtént és meggyőződünk arról, hogy Docker Desktop esetén az applikáció valóban el van indítva (2.4. ábra), nyissuk meg a terminált. Navigáljunk el a webes applikációt tartalmazó mappába (ahol a Dockerfile is megtalálható). A Dockerfile segítségével létre kell hozni egy docker image-t a következő paranccsal a terminálban:

```
1 docker build -t <image_name> .
```

Az image_name egy választott név az image-nek, a „.” pedig jelzi, hogy a Dockerfile a jelenlegi mappában található. A számítógép teljesítményétől függően, első buildelés eltarthat néhány percig (5-10).

2.4. ábra. Docker Desktop elindított állapotban macOS-en

2.4. Program indítása

Miután elkészült az image, létre kell hozni egy Docker konténert az alábbi paranccsal:

```
1 docker run -p <host_port>:8501 <image_name >
```

A `host_port` az a port száma, amelyen keresztül elérhetővé tesszük a konténert a saját gépünkön, '8501' pedig a konténer által használt port.

Ellenőrizni kell, hogy a konténer fut-e, és hogy elérhető-e a böngészőben a megadott porton keresztül. Például ha `<host_port>=8500` akkor 'localhost:8500' címen lesz elérhető az alkalmazás.

`<host_port>` választása esetén figyelembe kell venni, hogy bizonyos portok előre foglaltak vagy már használatban lehetnek, ebben az esetben másik portot kell választani.

A program leállításához vissza kell menni a terminálba és CTR+C gombokat lenyomni.

2.5. Program elemeinek részletes leírása

2.5. ábra. Kezdőlap/Home

Amint az a 2.5. ábrán látható, a felület két fő részből áll. A menürészből és a tartalom megjelenítő felületből. Öt menüpont áll rendelkezésünkre: „Home”, „Explore the projects”, „Choose a model”, „Explore the test datasets” és „Predict age based on your input”.

2.5.1. Home

A „Home” menüpont (2.5. ábra) alatt a webes applikáció részei és funkciói kerülnek bemutatásra.

2.5.2. Explore the projects

A második menüpontban meg lehet vizsgálni a modell betanításához használt projekteket. Egy listából ki kell választani a kívánt projektet, majd alatta, hogy milyen adatait szeretnénk megjeleníteni.

2.6. ábra. Betanításhoz használt projektek vizsgálata/Explore the projects

A **Description** részben megtudhatjuk mikor, hol, ki végezte a kutatást és mi volt a témája. (2.6. ábra)

A **Metadata** résznél általános információkat kapunk a kutatásban résztvevő alanyokról, akik egyedi GSM¹ azonosítókkal vannak jelölve. Az áttekintő táblázat alatt a koreloszlásról található meg statisztika és diagram, ugyanis ez az egyik legfontosabb adat epigenetikai óra készítése során. Lehetőség van ezen metadata táblázat letöltésére csv formátumban a 'Download the metadata table for this project as a csv' gombra kattintva. (2.7a. ábra)

A **Methylation data** a metilációs szintek eloszlásának vizsgálatát és letöltését teszi lehetővé. (2.7b. ábra)

¹A GSM az epigenetikai óránál az egyes minták azonosítóját jelölik. Gene Expression Omnibus Sample rövidítése.

(a) Metadata táblázat

(b) Metilációs értékek táblázatának egy része

2.7. ábra. Metadata és metilációs táblázatok

A **Prediction on this dataset** esetén korpredikciót lehet végezni hat modell segítségével a kiválasztott projekt egészséges alanyaira: ElasticNet[2], LightGBMRegressor[3], XGBRegressor[4], Support Vector Regression[5], Linear Regression[6], RandomForestRegressor[7]. A modell kiválasztása után lehetőség van annak paramétereinek változtatására, tesztelve ezzel a működését. Az alkalmazás a kiválasztott modell segítségével előrejelzést készít az adatokra, majd a predikció eredményét vizualizálja, többek között egy scatter ploton ábrázolva a kronológiai és előrejelzett kor értékeket, valamint az ordinary least squares (OLS) trendvonalat.

2.8. ábra. Modell kiválasztása/Choose a model

2.5.3. Choose a model

Itt meg lehet vizsgálni a hat különböző modell teljesítményét leave-one-study-out cross-validáció validációt használva különböző paraméterbeállításokat esetén. Az eredményeket egy scatterploton láthatjuk (2.10a. ábra), külön színezzve a különböző

ző projektekhez tartozó mintákat. A diagram felett tartva az egeret a jobb felső sarokban megjelenő ikonok közül a kamerára kattintva, le is tölthető a kép.

(a) Scatterplot a prediktált értékekről

(b) Releváns cpg-siteok

2.9. ábra. Modell működésének vizualizálása

A modell letöltésére is lehetőség van a „Download the model as pickle” gombra kattintva.

Ha minket inkább a súlyok érdekelnek, akkor az Elasticnet és Linear Regression esetén azokat is letölthetjük a „Download the weights as csv” gomb segítségével. Ez tartalmazni fogja a felette kirajzolt táblázatot, vagyis a releváns cpg-siteokat és a hozzájuk tartozó súlyokat. A legnagyobb és a legkisebb súllyal rendelkező cpg-site esetén diagrammal is szemléltetve van a metilációs szint változása a kor függvényében. (2.10b. ábra)

Végül legalul láthatjuk a metilációs értékek és a kor eloszlását az összes projekt adataira (csak control minták esetén, hiszen azzal tanítunk csak).

2.5.4. Explore test datasets

Öt eset közül választva (Graves disease, Multiple sclerosis, Psoriasis disease, Pregnancy, Post-transplantation cSCC (cancer)) megfigyelhetjük mit prediktál a 'Choose a model' részben kiválasztott modell. Az alkalmazás vizualizációkat készít összehasonlítva a kiválasztott csoporthoz tartozó és az ugyanahhoz a projekthez tartozó egészséges alanyokat. Egyik diagramon a kronológiai és a becsült korok eltérését láthatjuk a két esetben, másikon pedig az Ageaccelarationt(Korfergyorsulást). Ez azt mutatja meg, hogy a becsült kor kisebb vagy nagyobb értékeket mutat a trendvonalhoz képest.

(a) Scatterplot a prediktált értékekről

(b) Ageaccelaration

2.10. ábra. Teszt adatokon való korbecslés/Explore test datasets

2.11. ábra. Saját adatokon való korbecslés/Predict age based on your input

2.5.5. Predict age based on your input

Lehetőség van saját metilációs fájlok feltöltésére amikből a korábban kiválasztott modellt prediktál. A feltöltött fájlnak pkl vagy csv formátumúnak kell lennie, és minden sorban egy cpg-site nevének kell szerepelni az oszlopokban pedig a különböző GSM-eknek (sample-eknek). (2.12. ábra)

	A	B	C	D
1		GSM1848044	GSM1848045	GSM1848046
2	cg00002426	0.912663102611026	0.871686542299333	0.853914202353657
3	cg00003994	0.133069828722003	0.189529836928371	0.179331037261599
4	cg00006414	0.0992568883940996	0.112338765327247	0.147595885033562
5	cg00007981	0.0406118741863531	0.041098937331055	0.0448874862887272
6	cg00008493	0.90254982998739	0.909057710030782	0.890068521216032
7	cg00008713	0.0865447794573192	0.0822375841591455	0.0732643592293742
8	cg00009407	0.053398886508402	0.0521152268182772	0.052605845454398
9	cg00011459	0.903907389162562	0.899992868051576	0.905939057838996
10	cg00012199	0.0655678913433291	0.0667264998994802	0.0714473275545642
11	cg00012386	0.0599963100992583	0.0701629343538349	0.0683694656099602
12	cg00013618	0.812888049146731	0.700896836956892	0.825098570171184
13	cg00014085	0.0584747001753141	0.0541919676002204	0.0506430250040461
14	cg00014837	0.901709181223375	0.90691790808085	0.903651861733433
15	cg00015770	0.176756585324988	0.190763254983768	0.252021435521322
16	cg00021527	0.0624850877627367	0.0593244899275471	0.0454477605064084
17	cg00022866	0.576134702232628	0.623713903029537	0.465330200970979

2.12. ábra. Feltölthető metilációs táblázat minta részlet

A fontos, hogy a fájlnek beta értékeket kell tartalmazni, figyelmeztet a program, ha esetleg véletlen nem azt töltöttünk volna fel. Az eredményt táblázat és diagram formájában is láthatjuk és letölthetjük.

A metilációs táblázat mellé feltölthetünk kor táblázatot is, ha a modell működését szeretnénk ellenőrizni a saját adatainkra. Fájlformátum itt is csv vagy pkl, sorokban GSM-ek és egy oszlopnak kell lennie aminek a neve „Age”. (2.13. ábra)

	A	B
1		Age
2	GSM1848044	36.0
3	GSM1848045	54.0
4	GSM1848046	71.0
5	GSM1848047	44.0
6	GSM1848048	78.0
7	GSM1848049	69.0
8	GSM1848050	86.0
9	GSM1848051	55.0
10	GSM1848052	26.0
11	GSM1848053	54.0
12	GSM1848054	87.0
13	GSM1848055	38.0
14	GSM1848056	26.0
15	GSM1848057	64.0
16	GSM1848060	53.0
17	GSM1848063	54.0
18	GSM1848065	37.0
19	GSM1848068	38.0
20	GSM1848070	49.0
21	GSM1848071	37.0

2.13. ábra. Feltölthető életkor táblázat minta részlet

2.6. Hibaüzenetek

Ha nem kerül modell kiválasztásra az 'Explore test dataset' és 'Predict age based on your input' menüpon- tok esetén is figyelmeztetést kapunk és visszairányít a 'Choose a model' részhez. (2.14)

2.14. ábra. Nincs kiválasztott modell error

A saját korpredikció esetén ('Predict age based on your input') az alábbi esetekben jelenik meg hibaüzenet:

- ha nincs metilációs adatokat tartalmazó táblázat. (2.1a)
- ha a feltöltött fájl formátuma nem megfelelő. (2.1b)
- ha nincsen elég közös cpg-site a modellen való teszteléshez. (2.1c)
- ha a metilációs táblázat nem csak numerikus értékeket tartalmaz, hanem mondjuk szöveget vagy None értéket.
- ha az index vagy oszlop értékek nem szöveges típusúak.
- ha a metilációs táblázat nem beta értékeket tartalmaz (0 és 1 közötti értékeket). (2.1d)
- ha kor táblázat esetén az első oszlopban nem csak numerikus értékek vannak.

- ha kor táblázat esetén az index értékek nem szöveges formátumúak.
- ha kor táblázat esetén nincs legalább egy oszlopa.
- ha kor táblázat esetén az első oszlop neve nem 'Age'. (2.1e)
- ha nem ugyanahoz az adathalmazhoz tartozik e a metilációs és kortáblázat. (2.1f)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

2.1. táblázat. Hibüzenetek

Ha viszont minden stimmel ezt az üzenetet fogjuk látni:

2.15. ábra. Jól feltöltött metilációs táblázat üzenete

3. fejezet

Fejlesztői dokumentáció

3.1. Fejlesztői környezet

Az adatfeldolgozás során jupyter notebookokat használtam amiket a SZTAKI szerverein futtattam. A webes applikáció fejlesztését pedig Visual Studio Code-ban végeztem.

3.2. Rendszer architektúrája

A webes applikáció **Streamlit** segítségével készült, ami egy python alapú keretrendszer ami még viszonylag új, de rendkívül hatékony eszköz webes alkalmazások és adatvizualizációk készítéséhez. Segítségével a fejlesztők azonnal megjeleníthetik az adatokat a böngészőben (dinamikus frissítésnek köszönhetően), és könnyen meg is oszthatják azt a felhasználókkal.

Kezdetben még gondolkodtam Django vagy Flask alkalmazásán de ezek feleslegesen komplexebb, általánosabb célú keretrendszerek, míg a Streamlit kifejezetten az adatelemző alkalmazások készítésére szolgál. Streamlit mellett szólt még a rendkívül aktív fejlesztői közössége amivel rendelkezik.

Alkalmazásomat könnyen hordozhatóvá szerettem volna tenni ezért a fejlesztés során a felhasznált csomagokat egy újonnan létrehozott conda environment-be telepítettem. Ehhez először letöltöttem az Anacondát a hivatalos weblapjáról <https://docs.anaconda.com/free/anaconda/install/> majd létrehoztam az új környezetet és aktiváltam. A szükséges csomagokat <https://anaconda.org> oldalon kerestem ki és az ottani letöltési utasításokat követtem.

```
1 conda create --name myenv
2 conda activate myenv
3 # example for downloading a package:
4 conda install -c conda-forge pandas
```

Bár a Conda környezet lehetővé teszi Python környezet és függőségeinek izolációját, a Docker teljes rendszerizolációt és ezért rugalmasabb hordozhatóságot biztosít. Mivel ez magába foglalja az alkalmazás futtatásához szükséges függőségeket és konfigurációs beállításokat, így programom bármilyen Docker-t támogató környezetben futtatható lett bármilyen előzetes környezeti konfiguráció vagy telepítés elvégzése nélkül.

A Dockerfile-ban python:3.9-slim-et választottam alap image-nek, mivel ez egy lightweight Python image ami csak a legfontosabb komponenseket tartalmazza így csökkentve a konténer méretét és növelve futtatás gyorsaságát.

```
1 FROM python:3.9-slim # lightweight Python image
```

Létrehoztam a konténeren belül egy python virtuális környezetet ezzel létrehozva egy extra izolációt a függőségek telepítésére és kezelésére. Beállítottam a PATH változót, hogy erre a mappára mutasson így a konténerben futó parancsok automatikusan a /myenv/bin mappában található Python interpretert és csomagokat használják, anélkül, hogy explicit módon meg kellene adnunk a teljes elérési utat a parancsokhoz.

```
1 RUN python -m venv /myenv
2 ENV PATH="/myenv/bin:$PATH"
```

A requirements.txt file-ban eltároltam a függőségeket, majd miután átmásoltam a konténerbe telepítettem is őket.

```
1 COPY ./requirements.txt ./requirements.txt
2 RUN pip install -r requirements.txt
```

A Streamlit alapértelmezetten a 8501-es portot használja így az alábbi utasítással jeleztem a fejlesztők és a konténert futtatók számára, hogy az alkalmazás, aktívan figyeljen és válaszoljon ezen a porton érkező kérésekre.

```
1 EXPOSE 8501
```

Végül az alkalmazás indításához a következő kódrészlettel fejeztem be a Dockerfile-t. Ezzel automatikusan elindul a streamlit applikáció (az alapértelmezett 8501-es porton) 1028 MB maximális feltölthető fájl mérettel.

```
1 # Start Streamlit when the container launches
2 ENTRYPOINT ["streamlit", "run", "streamlit_app.py",
  ↪ "--server.maxUploadSize=1028"]
```

3.3. Használt szoftverek és verziói

3.3.1. Adatfeldolgozáshoz használt csomagok

Szoftver	Használt verzió
<i>numpy</i>	1.24.3
<i>pandas</i>	2.0.1
<i>minfi</i>	1.40.0
<i>GEOparse</i>	2.0.3
<i>methylnprep</i>	1.7.1

3.1. táblázat. Függőségek táblázata adatfeldolgozáshoz

Standard Python könyvtárból használt modulok még : os, pickle, pathlib, gzip, random

3.3.2. Alkalmazáshoz használt csomagok

legfontosabb metódusok csomagokhoz !!!

Szoftver	Használt verzió
<i>streamlit</i>	1.21.0
<i>streamlit-extras</i>	0.2.7
<i>pandas</i>	1.5.3
<i>numpy</i>	1.24.3
<i>scikit-learn</i>	1.2.2
<i>scipy</i>	1.10.1
<i>plotly</i>	5.14.1
<i>glmnet</i>	2.2.1
<i>lightgbm</i>	3.3.5
<i>xgboost</i>	1.7.5
<i>openpyxl</i>	3.1.2
<i>statsmodels</i>	0.11.0

3.2. táblázat. Függőségek táblázata a streamlit applikációhoz

Standard Python könyvtárból használt modulok még: pickle, tempfile, typing

3.3.3. Használt csomagok leírása

A program Python nyelvben íródott. Azokat a csomagokat amik nem a Python standard könyvtár részei, pip segítségével töltöttem le az alábbi módon: `pip install <csomagnév>`

- *streamlit* : Egy Python keretrendszer a webes alkalmazások fejlesztéséhez interaktív és egyszerűsített módon.
- *streamlit-extras* : Egy Streamlit kiegészítő csomag, amely extra funkciókat biztosít a Streamlit alkalmazásokhoz, mint például `switch-page`.
- *pandas*: Python könyvtár adatmanipulációhoz és adatelemzéshez, amely nagy teljesítményű adatstruktúrákat és eszközöket biztosít.
- *numpy*: Python könyvtár numerikus számításokhoz és tömbműveletekhez, amely hatékonyan kezeli nagy méretű tömböket és mátrixokat.
- *scikit-learn*: Python könyvtár gépi tanuláshoz és adatbányászathoz.
- *scipy*: Python könyvtár tudományos és mérnöki számításokhoz, amely magas szintű matematikai függvényeket és algoritmusokat kínál.
- *plotly*: interaktív adatvizualizációs könyvtár Pythonhoz, amely lehetővé teszi a dinamikus, interaktív és esztétikus grafikonok és diagramok létrehozását.
- *glmnet*: Egy R és Python könyvtár statisztikai modell becsléséhez lasso és ridge regresszióval.

- `lightgbm` : Egy gyors és hatékony Python könyvtár gradiens boosting alapú gépi tanulásra nagy méretű adathalmazokon.
- `xgboost` : Egy optimalizált Python könyvtár gradiens boosting alapú gépi tanuláshoz, amely magas teljesítményt és skálázhatóságot kínál.
- `minfi` : gy R könyvtár a DNS metilációk analizéséhez.
- `GEOparse`: Egy Python könyvtár a NCBI GEO adatbázisból származó adatok letöltéséhez és feldolgozásához.
- `methyloprep`: Python könyvtár a metilációs adatok előkészítéséhez és normalizálásához.
- `pickle`: Python modul objektumok szerializálásához és deszerializálásához, amely lehetővé teszi az objektumok mentését és betöltését.
- `tempfile` : Python modul átmeneti fájlok és könyvtárak kezeléséhez, amelyek ideiglenesen tárolnak adatokat.
- `typing`: Python modul típus annotációk és típusellenőrzések hozzáadásához a kódhoz.
- `os`: Python modul az operációs rendszerrel való interakcióhoz.
- `pathlib`: Python modul a fájl- és könyvtárműveletekhez.
- `gzip`: Python modul fájlok tömörítéséhez és kicsomagolásához.
- `random`: Python modul véletlenszerű számok generálásához és véletlenszerű elemek kiválasztásához.
- `openpyxl`: Python könyvtár, amely lehetővé teszi az Excel-fájlok olvasását és írását.
- `statsmodels`: Python könyvtár, amelyet statisztikai modellezésre és adatelemzésre fejlesztettek ki.

3.4. Használati esetek diagramja

Használati esetek diagramja segít ábrázolni és dokumentálni, hogy a felhasználó milyen interakciókat végezhet az applikációval.

3.1. ábra. Felhasználói diagram

3.5. Felhasználói történetek

Felhasználói történetek		
AS A	Felhasználó	
I WANT TO	Kiválasztani egy menüpontot	
1	GIVEN	Alkalmazás el van indítva.
	WHEN	Kiválasztjuk a Home menüpontot.
	THEN	Megnyílik a kezdőlap.
2	GIVEN	Alkalmazás el van indítva.
	WHEN	Kiválasztjuk az Explore the project menüpontot.
	THEN	Megnyílik a projekteket bemutató oldal.

3	GIVEN	Alkalmazás el van indítva
	WHEN	Kiválasztjuk a Choose a model menüpontot.
	THEN	Megnyílik a modelleket oldala.
4	GIVEN	Alkalmazás el van indítva.
	WHEN	Kiválasztjuk a Explore test datasets menüpontot.
	THEN	Megnyílik a különleges eseteket tartalmazó oldal.
5	GIVEN	Alkalmazás el van indítva.
	WHEN	Kiválasztjuk a Predict age based on your data.
	THEN	Megnyílik a fájfeltöltő felületet biztosító oldal.
I WANT TO	Megismerni a weblap funkcióit	
1	GIVEN	Elindítottuk a programot.
	WHEN	Home menüpontra kattintunk.
	THEN	Megnyílik a Home menüpont.
I WANT TO	Megismerni a projekteket	
1	GIVEN	Megnyitottuk az Explore the projects oldalt.
	WHEN	Kiválasztunk egy projektet (GSE azonosító alapján).
	THEN	Megjelennek a projekthez tartozó adatok lejjebb.
2	GIVEN	Megnyitottuk az Explore the projects oldalt és kiválasztottunk egy projektet.
	WHEN	Kiválasztjuk a Describe opciót.

	THEN	Megjelenik a kiválasztott projekthez tartozó általános információkat tartalmazó táblázat.
3	GIVEN	Megnyitottuk az Explore the projects oldalt és kiválasztottunk egy projektet.
	WHEN	Rákattintottunk a Metadata opcióra.
	THEN	Megjelenik a kiválasztott projekt alanya-hoz tartozó általános információkat tartalmazó táblázat, korstatisztika és egy letöltés gomb.
4	GIVEN	Kiválasztottuk a Metadata opciót.
	WHEN	Rákattintottunk a letöltés gombra.
	THEN	Letöltődik a kiválasztott projekthez tartozó metadata táblázat.
5	GIVEN	Megnyitottuk az Explore the projects oldalt és kiválasztottunk egy projektet.
	WHEN	Rákattintottunk a Methylation opcióra.
	THEN	Megjelenik a kiválasztott projekt metilációit tartalmazó táblázat, sűrűség diagrammal és egy letöltés gombbal.
6	GIVEN	Kiválasztottuk a Methylation opciót.
	WHEN	Rákattintottunk a letöltés gombra.
	THEN	Letöltődik a kiválasztott projekthez tartozó methylation táblázat.
7	GIVEN	Megnyitottuk az Explore the projects oldalt és kiválasztottunk egy projektet.
	WHEN	Rákattintunk a Predict opcióra.
	THEN	Megjelenik egy modell választási lehetőség, paraméterbeállításokkal, illetve az adott paraméterű modellen prediktált korok diagramja a kiválasztott projekt egészséges alanyai esetén.

8	GIVEN	Kiválasztottuk a Predict opciót.
	WHEN	Kiválasztunk egy új modelt.
	THEN	Újra korokat prediktál az újonnan kiválasztott modellekre az alapértelmezett paraméterekkel.
9	GIVEN	Kiválasztottuk a Predict opciót és egy modelt.
	WHEN	Megváltoztatjuk a paraméterértékeket.
	THEN	Újra korokat prediktál az újonnan kiválasztott paraméterű modellekre.
I WANT TO	Új modellt kiválasztani a 'Choose a model' opciónál	
1	GIVEN	Kiválasztottuk a 'Choose a model' menüpontot.
	WHEN	Kiválasztunk egy modell típust.
	THEN	Megjelenik a modellnél beállítható paraméterek listája.
2	GIVEN	Kiválasztottunk egy modell típust és esetlegesen átállítottuk a paramétereit.
	WHEN	Megnyomjuk a 'Predict' gombot.
	THEN	Elszűrülnek egy kis időre a modellt szerkeszthető lehetőségek majd megjelenik lejjebb az adott modellen való korpredikcióról diagram, modell letöltésének a gombja és statisztikák.
I WANT TO	Megvizsgálni a szélsőséges eseten való korpredikciót (nem normál egészséges alanyokon)	

1	GIVEN	Még nem választottunk ki modellt a 'Choose a model menüpont alatt.
	WHEN	Rákattintunk a 'Explore test datasets' menüpontra.
	THEN	Megjelenik egy figyelmeztető üzenet, ahogy előbb válasszuk ki modellt illetve egy gomb amivel vissza tudunk navigálni a 'Choose a model' oldalra.
2	GIVEN	Ki van választva már modell és az 'Explore test datasets' oldalon vagyunk.
	WHEN	Kiválasztunk egy adathalmazt a legördülő menüből aminek a korpedikciót össze akarjuk hasonlítani az egészséges/normál emberekével.
	THEN	Megjelenik alul az összehasonlító diagram illetve a korgyorsulást mutató ábrák.
I WANT TO	Kort prediktálni saját adathalmazon.	
1	GIVEN	Még nem választottunk ki modellt a 'Choose a model menüpont alatt.
	WHEN	Rákattintunk a 'Predict age based on your input' menüpontra.
	THEN	Megjelenik egy figyelmeztető üzenet, ahogy előbb válasszuk ki modellt illetve egy gomb amivel vissza tudunk navigálni a 'Choose a model' oldalra.
2	GIVEN	Ki van választva már modell és az 'Predict age based on your input' oldalon vagyunk.
	WHEN	Feltöltünk egy helyes metilációs táblázatot.

	THEN	Megjelenik az adathalmazra predikált kor(ok) értéke(i), illetve több alanyt tartalmazó adathalmaz esetén egy letöltés gomb.
3	GIVEN	Feltöltöttünk egy helyes metilációs táblázatot.
	WHEN	Feltöltünk egy helyes kor táblázatot (ugyazokhoz az alany(ok)hoz ugyabban a sorrendben mint a metilációs táblázatnál).
	THEN	Mejelenik a prediktált és biológiai életkort összehasonlító táblázat vagy egy alanyt tartalmazó adathalmaz esetén szimplán a hiba értéke.
4	GIVEN	Ki van választva már modell és az 'Predict age based on your input' oldalon vagyunk.
	WHEN	Helytelen metilációs táblázatot töltünk fel.
	THEN	Megjelenik egy figyelmeztető/hibaüzenet a megfelelő utasításokkal. (lásd: 2.6. fejezet)
I WANT TO	Letölteni bármelyik diagramot)	
1	GIVEN	Diagram be van töltve.
	WHEN	Az egerünket a diagram fölé visszük és rákattintunk a jobb felső sarokban található gombok közül a kamera gombra.
	THEN	Letöltődik képként a diagram.

3.3. táblázat. Felhasználói történetek diagramja

3.6. Adatfeldolgozás

Egy epigenetikai óra készítése során az adatfeldolgozás egy rendkívül fontos és hosszadalmas folyamat. Nagy mennyiségű adatot kell feldolgozni, biztosítva azok minőségét és pontosságát mivel ez elengedhetetlen egy megbízható és pontos epigenetikai óra létrehozásához.

Lépések:

1. Adathalmazok kiválasztása
2. Adatok letöltése
3. Projektenként való feldolgozása (persze hasonlóságokat keresve)
4. Eredmények egyesítése

3.6.1. Kiválasztott projektek bemutatása

Gene Expression Omnibus: Nemzeti Biotechnológiai Információs Központ által kezelt génexpressziós és RNS-metilációs profilok készítésére szolgáló adatbázis

GSE (=Gene Expression Omnibus Series) egy azonosító, amely a GEO adatbázisban egy különböző kísérletekből és tanulmányokból származó génexpressziós adatokat tároló adatkészletet jelöl. A kutatók ezen kód segítségével találhatják meg és hivatkozhatják az adathalmazra további elemzések illetve kutatások céljából.

GSE kód	GSE71955
<i>Téma</i>	Graves' kór
<i>Controllok száma</i>	62
<i>Betegek száma</i>	73
<i>Viszgált életkor tartomány</i>	26-87
<i>Platform</i>	Illumina HumanMethylation450 BeadChip (GPL13534)
<i>Metilációs értékek feldolgozásának módja</i>	Stratified quantile normalized beta values

3.4. táblázat. GSE71955 projekt információk

GSE kód	GSE117050
<i>Téma</i>	Transzplantáció utáni rák kialakulása
<i>Controllok száma</i>	0
<i>Betegek száma</i>	38
<i>Viszgált életkor tartomány</i>	45-80
<i>Platform</i>	Illumina HumanMethylation450 BeadChip (GPL13534)
<i>Metilációs értékek feldolgozásának módja</i>	Normalized Average Beta

3.5. táblázat. GSE117050 projekt információk

GSE kód	GSE130029
<i>Téma</i>	Szklerózis multiplex vizsgálata
<i>Controllok száma</i>	11
<i>Betegek száma</i>	20
<i>Viszgált életkor tartomány</i>	26-63
<i>Platform</i>	Illumina HumanMethylation450 BeadChip (GPL13534)
<i>Metilációs értékek feldolgozásának módja</i>	Average Beta or normalized (provide the normalization method) Average Beta

3.6. táblázat. GSE130029 projekt információk

GSE kód	GSE130030
<i>Téma</i>	Szklerózis multiplex vizsgálata
<i>Controllok száma</i>	14
<i>Betegek száma</i>	14
<i>Viszgált életkor tartomány</i>	20-65
<i>Platform</i>	Illumina HumanMethylation450 BeadChip (GPL13534)
<i>Metilációs értékek feldolgozásának módja</i>	Average Beta or normalized (provide the normalization method) Average Beta

3.7. táblázat. GSE130030 projekt információk

GSE kód	GSE153459
<i>Téma</i>	T-sejt metiláció változása terhesség során
<i>Controllok száma</i>	12
<i>Betegek száma</i>	23
<i>Viszgált életkor tartomány</i>	16-42
<i>Platform</i>	Illumina HumanMethylation450 BeadChip (GPL13534)
<i>Metilációs értékek feldolgozásának módja</i>	Values obtained after BMIQ normalization and reference-free deconvolution (reference-free deconvolution approach by Housemann et al. BMC Bioinformatics, 2016)

3.8. táblázat. GSE153459 projekt információk

GSE kód	GSE184500
<i>Téma</i>	Pikkelysömörben szenvedő betegek vizsgálata
<i>Controllok száma</i>	9
<i>Betegek száma</i>	22
<i>Viszgált életkor tartomány</i>	20-81
<i>Platform</i>	Infinium MethylationEPIC (GPL21145)
<i>Metilációs értékek feldolgozásának módja</i>	Beta values (e=0)

3.9. táblázat. GSE184500 projekt információk

GSE kód	GSE189148
<i>Téma</i>	Mogyoró és egyéb ételallergia vizsgálata
<i>Controllok száma</i>	33
<i>Betegek száma</i>	56
<i>Viszgált életkor tartomány</i>	NINCS
<i>Platform</i>	Infinium MethylationEPIC (GPL21145)
<i>Metilációs értékek feldolgozásának módja</i>	Beta values (e=0)

3.10. táblázat. GSE189148 projekt információk

GSE kód	GSE34639
<i>Téma</i>	Ételallergia csecsemőknél
<i>Controllok száma</i>	24
<i>Betegek száma</i>	24
<i>Viszgált életkor tartomány</i>	0-1
<i>Platform</i>	Illumina HumanMethylation450 BeadChip (GPL13534)
<i>Metilációs értékek feldolgozásának módja</i>	quantile normalized signal intensity

3.11. táblázat. GSE34639 projekt információk

GSE kód	GSE20242
<i>Téma</i>	Normál t-sejt metilációkat tartalmazó adatbázis egészséges alanyokon kutatási célokra.
<i>Controllok száma</i>	24
<i>Betegek száma</i>	0
<i>Viszgált életkor tartomány</i>	16-69
<i>Platform</i>	Illumina HumanMethylation27 BeadChip (GPL8490)
<i>Metilációs értékek feldolgozásának módja</i>	AVG_Beta produced by Illumina BeadStudio methylation module

3.12. táblázat. GSE20242 projekt információk

Az NCBI oldalán kerestem rá azokra a DNA metilációs projektekre, amelyek "T cell", "T-cell" kifejezéseket is tartalmazzák. Minden kiválasztott projekt esetén letöltöttem a 'SOFT formatted family file(s)' fájlt.

3.6.2. Metilációs- és metadatátáblázatok kinyerése

A soft fájlok letöltését követően GEOparse csomagot használva (ami kifejezetten GEO adatbázisból letöltött adatokra lett kifejlesztve) feldolgoztam azokat.

```

1 gse = GEOparse.get_GEO(filepath="./adatok/GSE71955_family.soft.gz")
2 # vagy
3 gse = GEOparse.get_GEO(gse = GEOparse.get_GEO(geo="GSE71955",
↪ destdir="./"))

```

Fő metódusa a `GEOparse.get_GEO` ami beolvassza egy adathalmazt a GEO adatbázisból vagy a soft fájlból és egy `GEOparse.BaseGEO` objektumot ad vissza.

Mindegyik további objektum ebből az absztrakt osztályból öröklődik, aminek két fő attribútuma a *'name'* és *'metadata'*. A *'metadata'* egy dictionary amely hasznos információkat tartalmaz a soft fájlban megtalálható objektumokra vonatkozólag. Kulcsai minden olyan elem a soft fájlban, ami *'!* - jellel kezdődik, értékei pedig minden esetben listák, még akkor is, ha csak egy elem van bennük.

A BaseGEO-ból származó **GSE** osztály magába foglalja az egész kutatás adatait, beleértve a mintákat és a platformokat. Így az öröklött attribútumain felül rendelkezik *'gsm'* és *'gpl'* attribútumokkal. Mindkettő egy dictionary ami *'gsm'* esetén GSM, *'gpl'* esetén pedig GPL objektumokat tartalmaz.

A **GSM** és **GPL** osztályok szerkezete teljesen megegyezik. Rendelkezik egy *'table'* és *'columns'* attribútummal az öröklött *'name'* és *'metadata'* -n felül. (Egy példával mutatva egy GSM esetén a *'name'*=GSM2351, *'metadata'*='diagnosis':['control], *'age'*:['14 years old'],....) A *'table'* egy pandas.DataFrame amely a soft fájlban megtalálható adattáblát tartalmazza, amely *!sample_table_begin* és *!sample_table_end* vagy *!platform_table_begin* és *!platform_table_end* között található meg. A *'columns'* pedig ennek a táblázat oszloppaira vonatkozó információkat tartalmazza. Ez azért volt fontos mert itt lehetett megtalálni, hogy milyen transzformációkat végeztek már a táblázatban található adatokon. Például:

```
1 #ID_REF =
2 #VALUE = quantile normalized signal intensity
3 !sample_table_begin
```

A legtöbb projekt esetén sikerült ezen GEOparse csomaggal létrehoznom a metilációs és metadata táblázatokat, viszont voltak kivételek metilációs táblázat tekintetében.

Metadata táblázatok

A metadata táblázatot az összes projekt esetén a *'create_DataFrame_metadata'* metódus segítségével generáltam le (3.1. forráskód). Ez paraméterül egy GEOparse.GSE objektumot vár. Létrehoz két üres listát (data és indexes), amelyek a végső metadata DataFrame létrehozásához és indexeléséhez szükségesek. Egy

for loop segítségével végigmegy a gse.gsms dictionary elemein (gsm nevek és a gsm adatok párosain) és mindegyik esetén összeállítja a metaadatokat tartalmazó dictionaryt. Egy GSM esetén a metadata 'characteristics_ch1' eleme tartalmazza a legfontosabb információkat az adott alannyal kapcsolatban, de néhány projekt esetén ki kellett ezt még egészíteni :

- A GSE130029 és GSE130030 projektek esetén a diagnózis, ami megmondja, hogy az alany a control vagy beteg kategóriába tartozik e, a 'source_name_ch1' név alatt volt elérhető. Ezt azért volt fontos még hozzátenni a metadata táblázathoz, mert ebből az információból dönthetjük el, hogy az alany használható e a modell betanítására vagy nem. (Ugyanis a modell betanításához csak egészséges alanyokat használhatunk fel.)
- GSE20242 projektben nem csak T sejtes adatok voltak megtalálhatóak, ezért azokat az alanyokat ahol CD14+ monocitákat mértek T sejt helyett ki kellett venni a kutatásból.
- GSE153459 projekt esetén a tehesség fázisát kellett még belerakni külön a metadata táblázatba.

Minden vizsgált gsm esetén hozzáadja az index listához az gsm kódját (gsm.name), a data-hoz pedig az adott gsm-ről összegyűjtött adatokat. Ezután mindegyik projekthez létrehoz egy metadata DataFrame-t, amelyet az előző lépésben inicializált index listával és a data listában tárolt metadata dictionary-kel inicializál. Végül elmenti ezt DataFrame-et pickle (df.to_pickle()) és csv (df.to_csv()) formátumban.

```

1 # create pandas.DataFrame for metadata
2 def create_DataFrame_metadata(gse):
3     data = []
4     indexes = []
5     for gsm_name, gsm_data in gse.gsms.items():
6         convert_characteristics_ch1_to_dic(gsm_data)
7         basic_characteristics = gsm_data.metadata['
            characteristics_ch1']
8         if gse.name=='GSE130029' or gse.name=='GSE130030':
9             data.append((basic_characteristics | {'diagnosis':
                gsm_data.metadata['source_name_ch1'][0]}))
10        elif gse.name=='GSE20242':
11            if gsm_data.metadata['source_name_ch1'][0]=='CD14+
                monocytes':

```

```

12         continue # monocytes leszurese (gsm atugrasaval)
13         data.append((basic_characteristics | {'cell type':
14             gsm_data.metadata['source_name_ch1'][0]}))
15     elif gse.name == 'GSE153459':
16         _ , pregnancy = gsm_data.metadata['source_name_ch1 '
17             ][0].split(', ')
18         pregnancy , _ = pregnancy.rsplit(' ',1)
19         data.append((basic_characteristics | {'pregnancy':
20             pregnancy}))
21     else:
22         data.append(basic_characteristics)
23         indexes.append(gsm_name)
24 df = pd.DataFrame(data, indexes)
25 df.to_pickle('./csv_files/'+gse.name + '_metadata.pkl')
26 df.to_csv('./csv_files/'+gse.name + '_metadata.csv')

```

3.1. forráskód. Egy projekt metadata táblázatának létrehozása

Kitérnék arra, hogy miért választottam az adatok két formátumban való kimenetét.

A pickle egy bináris formátum, amely komplex Python adatszerkezetek elmentésére használható. A tárolt adatok vizsgálata normál szövegszerkesztő programokkal nem lehetséges, csak valamilyen programozási nyelv használatával. Például a python Pickle moduljának segítségével deszerializálni lehet a fájlokat és így betölteni a bennük tárolt objektumokat.

Ezzel ellentétben a CSV egy szövegalapú formátum, amely táblázatszerű adatokat tartalmaz. Az adatokat vesszővel elválasztott cellákban sorok és oszlopok formájában tárolja. Mivel a CSV fájlok egyszerű szöveges fájlok, könnyen megnyithatók és olvashatók szövegszerkesztővel vagy táblázatkezelő programmal.

Az adatokat CSV-be azért mentettem ki, hogy később egyszerűen meg tudjam tekinteni az adatokat programozás nélkül, pickle-be pedig a gyorsabb használat miatt, mivel nagy dataframe-eket a pickle jelentősen gyorsabban töltött be mint a csv.

	Pickle	CSV
<i>Kódolás</i>	Bináris formátum	Szöveg alapú formátum
<i>Olvashatóság</i>	Emberileg nem olvasható.	Emberileg olvasható
<i>ML modellek kimentésére</i>	Használható.	Nem használható.
<i>Biztonság</i>	Potenciális veszély mivel lehetőség van tetszőleges kód tárolására a pickle fájlban, ami a deszerializálás során végrehajtódik. Ezért nem biztonságos a nem megbízható forrásból származó pickle fájl betöltése.	Biztonságos.
<i>Hordozhatóság</i>	Problémák adódhatnak python verziók között.	Könnyen hordozható, széles körben kompatibilis más rendszerekkel.
<i>Fájlméret</i>	CSV-nél általában kisebb.	Pickle-nél általában nagyobb.
<i>Fájl beolvasás/kimentés sebessége</i>	CSV-nél gyorsabb.	Pickle-nél lassabb.

3.13. táblázat. Pickle vs CSV

Metilációs táblázatok

Célom béta-értékeket tartalmazó metilációs táblázatok létrehozása volt. A béta-érték egy 0 és 1 közötti valós szám, amely a metiláció mértékét fejezi ki. 1 jelzi a teljes metilációt és 0 a teljes demetilációt. Kiszámítása az alábbi módon történik:

$$\beta = \frac{M}{M + U + a}$$

M-metiláció értéke, U-unmetiláltság értéke, a-offset (a 0-val való osztás elkerüléért)

A legtöbb projekt esetén az alábbi 'create_DataFrame_metilations' metódussal hoztam létre a metilációs táblázatokot. Paraméterül egy GEOparse.GSE objektumot kap, majd a korábbi példához hasonlóan végigmegy annak elemein. Az egyes alanyok esetén a metilációs adatokat a gsm_data.table adatszerkezet tartalmazza. Egy szűrést végeztem ezekre az adatokra úgy, hogy ha meg volt adva mérési hibája és az nagyobb volt mint 0.05 akkor nem vettem figyelembe azt az adatot. Illetve a GSE20242 projekt esetén itt is, hogy ha nem T-sejt adatokat vizsgáltak az adott GSM-nél, akkor kihagytam a végső metilációs táblázatból.

```

1 def create_DataFrame_metilations(gse):
2     data = []

```

```

3 indexes = list(gse.gsms.keys())
4 for gsm_name, gsm_data in gse.gsms.items():
5     # get the >0.05 errors out
6     if 'DetectionPvalh' in gsm_data.table.columns:
7         tmp_list = []
8         for i in range(0, len(indexes)):
9             error = (float)(gsm_data.table.iloc[i, -1:])
10            value = (float)(gsm_data.table.iloc[i, 1])
11            if error > 0.05:
12                tmp_list.append(None) # "poor measurement!"
13            else:
14                tmp_list.append(value)
15            filtered_series = pd.Series(tmp_list)
16        else:
17            filtered_series=gsm_data.table['VALUE']
18
19        if gse.name=='GSE20242':
20            if gsm_data.metadata['source_name_ch1'][0]=='CD14+
21                monocytes':
22                indexes.remove(gsm_name)
23                continue # monocytes lesz r se (gsm tigrsa )
24
25        tmp_dic = dict(zip(gsm_data.table['ID_REF'], filtered_series
26            ))
27        data.append(tmp_dic)
28
29        df2 = pd.DataFrame(data, indexes)
30        df2.to_pickle('./csv_files/'+gse.name + '_metilations.pkl')
31        df2.to_csv('./csv_files/'+gse.name + '_metilations.csv')

```

3.2. forráskód. Egy projekt metilációs táblázatának létrehozása

Öt projekt esetén: GSE117050, GSE34639, GSE153459, GSE184500, GSE189148 nem sikerült ily módon létrehoznom a metilációs táblázatot.

Poblémák a projektekkel:

- GSE184500[8] és GSE189148[9] esetén a soft fájl nem tartalmazta a metilációs értékeket.
- GSE153459-nél[10] az értékeken 'reference-free deconvolution'-t végeztek, ami a beta értékek olyan átalakítását foglalja magába amit nem lehet visszafordítani.

- GSE34639[11] szintén nem béta értékeket, hanem 'quantile normalized signal intensity'-ket tartalmazott.
- GSE117050[12] esetén probléma merült fel a GEOparse.get_GEO modullal történő beolvasásakor.

Megoldások a fent említett problémákra:

- GSE184500 és GSE189148 :

Methylprep egy Python csomag mely Illumina Infinium platformok ¹ (eszközök) által generált DNS metilációs adatok feldolgozására és elemzésére szolgál. A projekteken run_series metódusát használtam, amely letöltötte az IDAT fájlokat és a metadatákat, majd végrehajtotta a metilációs előkészítést, normalizálást és más adatfeldolgozási lépéseket. Az így létrejött 'beta_values.pkl' fájlban a metilációs adatok nem gsm-kódokkal voltak azonosítva, hanem egy másik kódsorozattal. Ezen kódsorozatok és a gsm azonosítók kapcsolatát a soft fájlból lehetett kideríteni.

Például az alábbi esetben:

```
1 !Sample_supplementary_file = ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo
   /samples/GSM5590nnn/GSM5590390/suppl/
   GSM5590390_203930200006_R08C01_Grn.idat.gz
```

3.3. forráskód. GSM kód és kódsorozat kapcsolata

A GSM5590390 alanyhoz a 203930200006_R08C01 kódsorozat tartozik.

A 'create_gsm_sample_num_dic' metódus segítségével létrehoztam egy dictionaryt amiben minden gsm azonosítóhoz hozzárendeltem a hozzá tartozó kódsorozatát, majd a 'create_normal_metil_data_table'-ben létrehoztam a végső metilációs táblázatot ahol mára metilációs értékek gsm azonosítókhoz voltak hozzárendelve.

```
1 mp.run_series('GSE189148', './adatok/GSE189148')
2 mp.run_series('GSE184500', './adatok/GSE184500')
3
4 def create_gsm_sample_num_dic(gse):
```

¹Az Illumina Infinium egy népszerű DNS metilációs vizsgálati platform, amelyet különböző verziókban, mint az Infinium 27k, 450k és EPIC, használnak a kutatásban és a klinikai alkalmazásokban a CpG helyeken történő DNS metilációk elemzésére.

```

5     with gzip.open('./adatok/'+gse+'_family.soft.gz', 'r') as f
6         :
7         gsm_sample_num_dic = {}
8         for line in f:
9             line = line.decode("utf-8")
10            if "!Sample_supplementary_file" in line:
11                if "Grn" in line: # so we only check ones (not
12                    for Red also)
13                    left, _ = line.rsplit("_Grn",1)
14                    _ , right = left.rsplit("/",1)
15                    gsm, sample_num = right.split("_",1)
16                    gsm_sample_num_dic[gsm]=sample_num
17            gsm_sample_num_dic_dic[gse]=gsm_sample_num_dic
18
19 def create_normal_metil_data_table(gse):
20     gsm_sample_num_dic = gsm_sample_num_dic_dic[gse]
21     metil_data = metil_data_dic[gse]
22     indexes = gsm_sample_num_dic.keys()
23     data = []
24     for gsm , sample_num in gsm_sample_num_dic.items():
25         gsm_metil_column = metil_data.loc[:, sample_num]
26         tmp_dic = {}
27         for index in gsm_metil_column.index:
28             tmp_dic[index]=gsm_metil_column[index]
29         data.append(tmp_dic)
30     pd.DataFrame(data , indexes).to_csv('./csv_files/'+ gse + '
31         _metilations.csv')

```

3.4. forráskód. Metilációs táblázat létrehozása methylprep segítségével

- GSE153459: A korábbi projektekhez hasonlóan először methylprep.run_series metódussal letöltöttem a szükséges adatokat, majd a minfi csomag segítségével feldolgoztam azokat. (Azért nem methylpreppel mert nem tudta legenerálni úgy a beta_value fájlt, mint a másik 2 projekt esetén.)

A minfi csomag szintén Illumina Infinium DNA metilációs adatstruktúrák letöltésére és feldolgozására szolgál. A 'read.metharray.exp' metódusának segítségével beolvastam a Red és Grn Idat fájlokat ², 'preprocessIllumina' segít-

²A metilációk megállapításához a vörös és zöld csatornák intenzitását vizsgálják és rögzítik.

ségével feldolgoztam azokat, majd 'getBeta'-val lekérdeztem a béta-értékeit. Ezen béta-értékeket el is mentettem.

```
1 # read in the Grn and Red IDAT files
2 RGset <- read.metharray.exp(file.path('./GSE153459/GPL13534'),
   extended = TRUE)
3
4 # preprocess the data as a batch
5 preprocessed <- preprocessIllumina(RGset, bg.correct=FALSE,
   normalize = 'controls')
6
7 # calculate beta values
8 beta_values <- getBeta(preprocessed)
9 beta_values <- t(beta_values)
10
11 # write the beta values to a CSV file
12 write.csv(beta_values, file = "GSE153459_methylations.csv", row.
   names = TRUE)
```

3.5. forráskód. Metilációs táblázat létrehozása minfi segítségével

- GSE34639: Ez a projekt sem rendelkezett béta-értékekkel ezért ezeket magamtól kellett legenerálni. Letöltöttem a GSE34639_matrix_signal_intensities.txt fájlt, ami sigA és sigB jelintenzitások tartalmazott. Az illumina hivatalos dokumentációja alapján (https://support.illumina.com/content/dam/illumina-support/documents/documentation/software_documentation/genomestudio/genomestudio-2011-1/genomestudio-methylation-v1-8-user-guide-11319130-b.pdf) az alábbi módon lehet béta értéket számolni ebből:

Intensity	Signal intensity of the locus, calculated as Signal A + Signal B
Signal_A	Signal intensity of the unmethylated (A) probe
Signal_B	Signal intensity of the methylated (B) probe

For the Infinium Methylation Assay, β is calculated as:

$$\beta = \frac{\text{Max}(\text{SignalB},0)}{\text{Max}(\text{SignalA},0) + \text{Max}(\text{SignalB},0) + 100}$$

3.2. ábra. SigA és SigB jelentése

Ezért létrehoztam a 'calculate_beta' metódust, amellyel feldolgoztam a 'GSE34639_matrix_signal_intensities.txt' fájlt.

```

1 def calculate_beta(sigA, sigB):
2     return max(sigB,0)/(max(sigA,0) + max(sigB,0) + 100)
3
4 metiltabledic = {} # {cg : [values...]}
5 with open('./adatok/GSE34639_matrix_signal_intensities.txt', 'r
6     ' as f:
7     f.readline() # to skip the first line
8     for line in f:
9         datas = line.split()
10        cg = datas[1]
11        valuelist = []
12        for i in range(4, len(datas), 3):
13            sigA = int(datas[i])
14            sigB = int(datas[i+1])
15            valuelist.append(calculate_beta(sigA, sigB))
16            metiltabledic[cg]=valuelist
17 metiltable = pd.DataFrame(metiltabledic, index=gselist)

```

3.6. forráskód. Signal intenzitásokból béta értékek létrehozása

- GSE117050 esetén probléma a beolvasáskor volt, ezért a soft fájlt soronként feldolgoztam. Például ha a sorban "ŠAMPLE" volt akkor az azt követő GSE számot hozzáadtam az index listához.

Két adathalmaz esetén végrehajtottam utólagos korrekciókat a metilációs táblázatban. A GSE20242 projektben néhány mérési eredmény hibás értéként (-3.400000e+38) volt jelölve, ezért ezeket átalakítottam NaN értékekre. A GSE117050 projektben pedig a metilációs értékek szöveges formában voltak tárolva, így ezeket numerikus formátumba alakítottam.

3.6.3. Metadata és metilációs táblázatok összevonása

Az előállított metilációs és metadata táblázatokat össze szerettem volna illeszteni, hogy egyetlen egységes táblázatot kapjak. A metadata esetén a jelölési szabályokat kellett egyesíteni. Példa:

```

1 age_series = metadata_table_dict['GSE71955']['age']
2 gender_series = metadata_table_dict['GSE71955']['gender']
3 gender_series = gender_series.replace('Female', 'F')
4 gender_series = gender_series.replace('Male', 'M')
5 cell_type_series = metadata_table_dict['GSE71955']['cell type']
6 cell_type_series = cell_type_series.replace('CD4 T cells', 'CD4')
7 cell_type_series = cell_type_series.replace('CD8 T cells', 'CD8')
8 diagnosis_series = metadata_table_dict['GSE71955']['diagnosis']
9 diagnosis_series = diagnosis_series.replace('Healthy', 'Control')
10 project_theme = "Graves disease"
11 project = "GSE71955"
12
13 converted_table = pd.DataFrame({'Age':age_series, 'Gender':
    gender_series, 'Cell type':cell_type_series, 'Diagnosis':
    diagnosis_series, 'Project theme':project_theme, 'Project':
    project})
14 merged_metadata_table = pd.concat([merged_metadata_table,
    converted_table])

```

3.7. forráskód. Metadata mergelése részlet

A metilációk esetén először összevontam az azonos CpG siteokat, majd leszűrtem, hogy csak azok maradjanak meg, ahol nincs None érték. Ez jelentősen lecsökkentette a táblázat méretét, mivel az adathalmazaim közül a legnagyobb 850 ezer cpG-siteot

vizsgált, a legkisebb pedig csak 27 ezret. Így a metszethalmazuk a 27 ezres adathalmazok miatt 18 ezer körüli lett. Később megpróbáltam a 27 ezres adatok nélkül is alkalmazni az ML modelleket, hogy növeljem a feature-ek számát, de nem javult a teljesítmény.

```
1 filtered_merged_metilation_table = merged_metilation_table.loc[:,  
    merged_metilation_table.notna().all()]
```

3.8. forráskód. Metilációs táblázat leszűrése

3.7. Streamlit alkalmazás

Az alkalmazásom fejlesztése során kihasználtam a Streamlit többoldalas (multi-page) funkcióját. A különböző oldalakat külön file-ban tároltam a 'pages' mappán belül. (Fontos, hogy 'pages'-nek nevezzék a mappát, mert a streamlit innen tudja, hogy ezek külön oldalak.) Ezáltal strukturáltá vált az alkalmazás. A streamlit automatikusan kezeli a navigációt az oldalak között, betölti a megfelelő fájlokat a kiválasztott oldal megjelenítéséhez. Ezen felül külön fájlban tároltam a többszöri felhasználásra kerülő modelleket létrehozó és vizualizációkat elvégző funkciókat ('common_functions.py'). Az alkalmazás futása során az összevont metadata és metilációs táblázatot egy globális változóba olvastam be, így bármelyik oldal elérhette. Globális változóban tároltam még a chosen_models könyvárat, ami a 'Choose a model' oldalon kiválasztott projektet tárolja és ennek segítségével lehet prediktálni a felhasználó által feltöltött metilációs adatokra vagy a teszt adatokra az 'Explore test datasets' oldalon.

Most bemutatnám a streamlit pár fontos elemét amit az alkalmazás létrehozása során felhasználtam:

- A `st.set_page_config()` lehetővé teszi az alkalmazás oldalbeállításainak testreszabását. Beállíthatjuk vele például az oldal címét (`page_title`), ikonját (`page_icon`), elrendezését (`layout`) és az oldalsáv kezdetleges állapotát (`initial_sidebar_state`).

```
1 st.set_page_config(  
2 page_title="T-cell specific epigenetic clock",  
3 page_icon="",  
4 layout="wide",  
5 initial_sidebar_state="expanded",  
6 )
```

- Az `st.title` cím, míg az `st.header` és `st.subheader` fejlécek és alcímek írására használandó.
- Az `st.image` funkció képek megjelenítésére szolgál. Első paraméterében meg kell adni a kép elérési útját, majd egy opcionális 'caption' paraméterként a képhez tartozó címkét, leírást.

```
1 st.image('images/ketto.png', caption='Explore the projects  
→ example screenshot')
```

- Az `st.write` funkció szöveges vagy vizuális adatokat ír ki az alkalmazásban. Az `st.markdown` függvény Markdown formázott szöveget jelenít meg. `***` -al jelöli félkövér (bold), `***` -al pedig a dőlt (italic) szövegrészeket. Meg lehet adni szövegszint is például: `:blue[ez egy kék szöveg lesz]`
- Az `st.dataframe` táblázat formájában jelenít meg a DataFrame-eket, míg az `st.code` kódrészleteket.
- Az `st.selectbox` elem egy legördülő lista, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy válasszon egy elemet a listából. Ez hasznos lehet például a különböző opciók közül való választáshoz. Paramétereik közé tartozik a label (felirat), a options (választási lehetőségek), valamint opcionálisan a index (alapértelmezett kiválasztott elem) és a key (egyedi azonosító).

```

1 gse_option = st.selectbox(
2 'The machine learning model was trained with the data of 9
  → projects. You can explore these projects
  → here.', ('GSE71955', 'GSE130029', 'GSE130030', 'GSE184500',
  → 'GSE189148', 'GSE20242', 'GSE153459', 'GSE117050',
  → 'GSE34639'))

```

- Az `st.tabs` elem lehetővé teszi a tartalmak csoportosítását fülekbe, amik között a felhasználó szabadon váltogathat. Paramétere egy sztringeket tartalmazó lista.

```

1 description_opt, meta_opt, methyl_opt, predict_opt = st.tabs(
  → ['Description', 'Metadata (information about the
  → participants)', 'Methylation data', 'Prediction on this
  → dataset when it was the testing in the cross-validation'])

```

- Az `st.slider` egy csúszka. Paramétereinek közé tartozik a felirat (label), a minimális és maximális érték (`min_value`, `max_value`), az alapértelmezett érték (`value`) és a lépésköz (`step`). Alkalmazásomban például ezt a modellek esetén a paraméterek állítgatásának használtam.

```

1 alpha = st.slider( 'Select the alpha value: ', 0.0, 1.0,
  → value=0.5)

```

- Az `st.button` és `st.download_button` elemek hasonló funkcióval rendelkeznek, mindkettő gombot jelenít. Az `st.button` egyszerű gombot hoz létre, amelyre kattintva különböző műveleteket hajthatunk végre. Az `st.download_button` viszont speciális gombot kínál, amely lehetővé teszi egy fájl letöltését az alkalmazásból. A `st.download_button`-nak egy különleges `data` paramétere van, amely a letölteni kívánt fájl tartalmát tartalmazza.

```
1 st.download_button('Download the methylation table for this  
→ project as a csv', methylations.to_csv().encode('utf-8'),  
→ gse_option+'_methylation.csv')
```

- Az `st.warning`, `st.info`, `st.success` és `st.error` függvények előre definiált stílusos üzeneteket, különböző színű háttérrel és ikonnal. Az `st.warning` sárga háttérrel és figyelmeztető ikonnal rendelkező üzenetet jelenít meg, az `st.info` kék háttérrel és információs ikonnal, az `st.success` zöld háttérrel és sikeres ikonnal, míg az `st.error` piros háttérrel és hiba ikonnal jelzi az eseményt vagy üzenetet. Én ezeket például akkor használtam amikor a felhasználó rossz fájlt töltött fel prediktálásra.
- Az `st.cache` egy dekorátor, amely lehetővé teszi a funkciók eredményének gyorsítótárba helyezését. Amikor egy ilyen dekorált funció ugyanazokkal a paraméterekkel másodjára hívódik meg, felhasználja a gyorsítótárban eltárolt eredményeket, elkerülve a kiszámítás megismétlését és ezzel javítva az alkalmazás teljesítményét. Ez különösen fontos az időigényes számítások esetében. Két fajtája létezik az egyik az `st.cache_data`, a másik az `st.cache_resource`. Az `st.cache_data` használata olyan funkciók esetén javasolt, ami valamilyen adatot ad vissza (példul DataFrame betöltése CSV-ből). Az `st.cache_resource` pedig külső erőforrások gyorsítótárazására használható (például ML modellek, vagy adatbázis kapcsolatok esetén). Én az `st.cache_data`-t a metilációs- és metadatatablázatok betöltésekor használtam, míg az `st.cache_resource`-t az ML modellek betanításakor.
- A `st.session_state` változók tárolására és elérése szolgál egy adott felhasználói munkamenet során. A változókat a kulcs-érték párokhoz hasonlóan használhatjuk, ahol a kulcs a változó neve, az érték pedig a tárolt érték. Alkalmazásomban én ezt a modell kiválasztásánál használtam. Céлом az volt, hogy mikor elkezd egy modell-t betanítani, a paraméterek utólagos változtatása ne okozzon problémát. Ezért alaphoz a 'disabled' változót hamisra állítottam, majd egy eseménykezelővel összekapcsoltam a 'predict_button' kulcsú gomb megnyomát a 'disabled' változó igazra állításával. Ez átmenetileg kikapcsolta a modell típus illetve paraméterváltoztatási lehetőségeket. Miután lefutott a modell betanít-

tása, újratöltöttem az oldalt, hogy a 'disabled' változó ismét hamis legyen és újra lehessen új modellt prediktálni.

```

1  st.session_state.disabled = False # alapból így legyen
   ↪  beállítva
2  if st.session_state.get("predict_button", False):
3      st.session_state.disabled = True
4
5  alpha = st.slider( 'Select the alpha value: ', 0.0, 1.0,
   ↪  value=0.5, disabled=st.session_state.get("disabled",
   ↪  False))
6
7  if st.button('Predict', key='predict_button',
   ↪  disabled=st.session_state.get("disabled", False)) :
8      st.markdown('###')
9      st.divider()
10     cv_model(model_option,alpha,maxdepth,nestimators)
11     st.session_state.disabled = False
12     st.experimental_rerun()

```

- Plotly egy népszerű könyvtár adatvizualizációhoz Pythonban, amely lehetővé teszi a dinamikus és interaktív diagramok készítését. Az `st.plotly_chart` segítségével ezeket a Plotly grafikonokat egyszerűen be lehet illeszteni a Streamlit alkalmazásba.

```

1  import plotly.express as px
2  def visualize_age(project_meta):
3      f('Statistics of the age')
4      st.dataframe(project_meta['Age'].describe().to_frame().T)
5      fig = px.box(project_meta, y='Age')
6      fig.update_layout(yaxis_title=" Ages (years)")
7      st.plotly_chart(fig)

```

A program fájlrendszere és függvényei:

common_functions.py:

- Mesterséges intelligencia modellek betanítására azon való tesztelésre szolgáló függvények: `elasticnet_model(x, y, x_test, alpha)`, `lgbmRegressor_model(x, y, x_test, maxdepth, nestimators)`, `xgbRegressor_model(x, y, x_test, maxdepth, nestimators)`, `svr_model(x, y, x_test)`, `linear_regression_model(x, y, x_test)`, `random_forest_model(x, y, x_test, nestimators)`. Paraméterül a betanító metilációs adatokat (`x`), hozzájuk tartozó kor cimkéket (`y`) és a teszt metilációs adatokat kapják, illetve modelltől függően állítható paraméterekkel is bővül a paraméterlista. Visszatérési értékük egy tuple aminek első eleme a teszt adatokon prediktált életkorok, második pedig maga a betanított modell. `Glmnet`, `lightgbm`, `xgboost` és `sklearn` csomagokat használtam hozzájuk.
- `save_model(type, model)`: A modellt kimentő függvény, amely a `type` paraméter alapján választja ki a megfelelő mentési módot.
- `read_data(path, format)`: Az adatok beolvasásáért felelős függvény, amely a `'path'` elérési út és a `'format'` formátum alapján olvassa be és adja vissza az adatokat.
- `visualize_age(project_meta)`: Az életkor statisztikáját megjelenítésére boxploton `st.plotly_chart` segítségével.
- `visualize_model(y_test, y_pred)`: Az előrejelzett és valós életkorok közötti kapcsolatot megjelenítő diagram kirajzolására és hibaértékek kiírására szolgáló függvény. Paraméterül a teszthalmaz biológiai életkorának listáját és a prediktált életkorok listáját kapja, visszatérési értéke nincs.
- `visualize_model_with_categories(y_test, y_pred, labels)`: Hasonló mint a fenti `visualize_model` függvény, csak itt kategóriák szerint is csoportosítva vannak az életkorok.
- `visualize_methylation(gse_name, table)`: A metilációs adatok eloszlásának vizsgálatára használható. Inputként a GSE azonosítót és magát a vizualizálandó metilációs adattáblát kell megadni neki. Átalgolja az metilációs értékeket mindegyik `cpG` hely esetén és az eredményt vizualizálja egy hisztogrammon. Visszatérési értéke nincs.

- `visualize_cpg_methylation_change(cpg1, cpg2)`: Adott két cpg hely esetén kor függvényében a metilációs értékek változását mutató diagram kirajzolására szolgáló függvény.

Home.py: Egy függvényt, tartalmaz a `main()`-t ami szöveggel és képekkel (st-image) bemutatja a honlap működését (tutorial).

1_Explore the projects.py:

- `explore_projects()`: Ez a függvény az alkalmazás fő funkciója, amely a projektek felfedezését teszi lehetővé. Egy `st.selectbox` segítségével a felhasználó kiválaszthat egy projektet majd egy `st.tabs` használatával lehetőségük van a különböző tabokon végigmenni:

```
1 description_opt, meta_opt, methyl_opt, predict_opt = st.tabs(  
  ↪ ['Description', 'Metadata (information about the  
  ↪ participants)', 'Methylation data', 'Prediction on this  
  ↪ dataset when it was the testing in the cross-validation'])  
2  
3 with description_opt:  
4     st.header('Description')  
5     st.dataframe(descriptions.loc[gse_option],  
  ↪ use_container_width=True)  
6     st.write('Click on the cells twice to view the whole  
  ↪ text!')
```

- `use_model(gse_option, model_option)`: Paraméterei a kiválasztott projekt és a modell típusa, visszatérési értéke nincs. A függvény először elkészíti a tanító és teszt adathalmazokat. A tanító adathalmazban megtalálhatóak a kiválasztott projekt kivételével az összes projekt adatai, míg a teszt adathalmaz csak a kiválasztott projekt adatait tartalmazza.

```

1   train_gsm_list =
    ↪   (control_meta_table[(control_meta_table['Project'] !=
    ↪   gse_option)].index)
2   y = (control_meta_table.loc[train_gsm_list]['Age'])
3   x = metil_table.loc[train_gsm_list]
4
5   test_gsm_list =
    ↪   (control_meta_table[(control_meta_table['Project'] ==
    ↪   gse_option)].index)
6   y_test = (control_meta_table.loc[test_gsm_list]['Age'])
7   x_test = metil_table.loc[test_gsm_list]

```

Ezután a kiválasztott modelltől függően meghívja a megfelelő modellt betanító függvényt (a `common_functions.py`-ből) és vizualizálja az eredményeket a `visualize_model` függvény segítségével (szintén a `common_funcktion.py`-ből).

2_Choose a model.py:

- `explore_model()`: Ez az oldal fő funkciója. Egy `st.selectbox`-ből kiválasztható a modell típusa, majd ettől függően a paraméterek beállítására szolgáló `st.slide`-ok megjelennek (pl. `alpha`, `maxdepth`, `nestimators`). A prediktálásra használandó `st.button`-ra kattintva elszűrjük a modellt és a paraméterek beállítására szolgáló rész (`st.session_state` részben foglaltak miatt). Láthatjuk, hogy tanítja be a program a modellünket, majd megjelennek az eredmények.
- `cv_model(model_option, alpha, maxdepth, nestimators)`: Ez a függvény végzi el a `crossvalidation`-t és az életkor előrejelzést a kiválasztott modell alapján. A függvény végigiterál a különböző GSE projekteken és minden esetben betanítja a kiválasztott modellt úgy, hogy az adott projekt a teszhalmaz, többi a tanító. Eközben két listába gyűjti a biológiai (`y_test_full`) és prediktált életkorokat (`y_pred_full`). A `chosen_models` globális dictionary-be eltároljuk az egyes modelleket, beleértve az összes projekten betanított modellt, illetve a biológiai és prediktált életkor listákat.
- `visualize_cv_model()`: Ez a függvény megjeleníti a keresztvalidációs eredményeket a `visualize_model_with_categories` segítségével. Lehetőség van a még

a modell letöltésére és a releváns cpq-sitesok vizualizálására ElasticNet és Linear Regression esetén.

3_Explore test datasets:

- `try_out()`: Ez az oldal fő funkciója, paramétere és visszatérési értéke nincs. Ha a globális `chosen_models` változó üres (vagy nincs benne még a 'full' modell), akkor `st.error` segítségével hibaüzenetet írunk ki és `streamlit_extras.switch_page_button` használatával visszaküldjük őt egy gombbal a 'Choose a model' oldalra.

```

1 if 'full' not in chosen_models:
2     st.error('You have to choose your model first.')
3     switch = st.button("Go to 'Choose a model' here!")
4     if switch:
5         switch_page("Choose a model")
6     return

```

Ha viszont van már modell választva, akkor `st.selectbox`-ból lehet választani egy teszhalmazt és meghívni rá a `use_model_not_control` függvényt.

- `use_model_not_control(gse_option, selected_disease)`: Paraméterül a kiválasztott betegség projektjének kódját és a kiválasztott betegséget várja, visszatérési értéke nincs. Beállítja a tanító és teszt adathalmaz, majd meghívja rá a `chosen_model` változóban található modellt. Fontos tudni, hogy a tanító halmazból kivesszük a betegséget tartalmazó projektet, a teszt halmazt pedig ketté szedjük. Egyrészt tesztelünk a beteg alanyokra, másrészt az ugyanazon projektben lévő egészséges alanyokra. Így végül össze lehet hasonlítani az azonos projektben lévő kontroll és nem kontroll GSM-eket.

```

1     # not control test
2     test_gsm_list_not_c =
3     → (not_control_meta_table[not_control_meta_table['Project']
4     → == gse_option].index)
5     y_test_not_c =
6     → (not_control_meta_table.loc[test_gsm_list_not_c]['Age'])

```

```

4 y_test_not_c_category =
  ↪ (not_control_meta_table.loc[test_gsm_list_not_c]
  ↪ ['Diagnosis'])
5 x_test_not_c = metil_table.loc[test_gsm_list_not_c]
6
7 # control test összehasonlításnak
8 test_gsm_list_c =
  ↪ (control_meta_table[control_meta_table['Project'] ==
  ↪ gse_option].index)
9 y_test_c = (control_meta_table.loc[test_gsm_list_c]['Age'])
10 x_test_c = metil_table.loc[test_gsm_list_c]

```

- visualize_test_model : A use_model_not_control segítségével tesztelt eredmények vizualizálásra szolgál.

4_Predict age based on your input:

- predict_age(): Korábbi oldalhoz hasonlóan modell hiánya esetén visszaküld a 'Choose a model oldalra'. Viszont ha már van választott modell, a két st.file_uploader segítségével lehetőség ad a felhasználó számára felölteni a saját metilációs és kor táblázatát a megadott instrukciók alapján.

```

1 adh
2 upload_age_file = st.file_uploader('Upload a csv file with the
  ↪ ages of the corresponding gsm-s (people). Each row should
  ↪ be a sample/person/gsm and there is only one column, named
  ↪ "Age".')

```

A fájlok file_check-el való ellenőrzését követően elvégzi a predikciót, majd vizualizálja az eredményeket. Lehetőség van az eredmények letöltésére is:

```

1 st.download_button('Download your predicted age results here as
  ↪ csv', y_pred_vs_real.to_csv().encode('utf-8'),
  ↪ filename+'_predicted_age.csv')

```

- `check_dataframe_columns_and_indexes(df)`: Ez egy kisegítő függvény amit a `file_check`-en belül használok. Ellenőrzi a paraméterben megadott `df` DataFrame esetén, hogy az oszlopainak és indexeinek minden eleme sztring típusú e, majd visszaadja az igaz vagy hamis értéket.
- `file_check(metil_file, age_file)`: Ez a függvény ellenőrzi, hogy megfelelőek a feltöltött metilációs és korfájlok. Bármilyen probléma esetén `st.warning` segítségével kiírják a hibaüzenetet. Például elegendő e a közös `cpg`-hely:

```

1 common_cpg_count =
  ↪ len(metil_df.index.intersection(metil_table.columns))
2 st.write("There are "+str(common_cpg_count)+" common cpg-sites
  ↪ between the training and testing datasets.")
3 st.write("If this is too low the prediction can be worse. ")
4 if common_cpg_count<30 :
5     st.error("The common cpg-site count is too low for testing
  ↪ the dataset.")
6     return None, None

```

Paraméterül a `file_uploader` által visszaadott metilációs és korfájlokat kapja, visszatérési értéke pedig egy tuple aminek első eleme a metilációs , második pedig a kor adatokat tartalmazó DataFrame. Ha bármelyik esetén hiba lép fel azt `None` visszatéréssel jelezzük.

3.8. Tesztelés

A program önmagába foglalja a tesztelést, ugyanis az ML modellek paramétereinek állítgatásával a hibaértékek kiírásra kerülnek. Cél, hogy a felhasználó a saját maga számára legoptimálisabb paraméterlistájú betanított modellt, megtalálja. MAE és MedAE esetén cél, hogy az érték minél nagyobb kisebb legyen, `r` esetén pedig, hogy minél közelebb legyen 1-hez vagy -1-hez.

```

1 from sklearn.metrics import mean_absolute_error,
  ↪ median_absolute_error
2 from scipy.stats import pearsonr

```

```
3 r,p = pearsonr(y_test,y_pred)
4 MedAE = median_absolute_error(y_test,y_pred)
5 MAE = mean_absolute_error(y_test,y_pred)
```

Fájlfeltöltés esetén helytelen vagy össze nem illő fájlok feltöltésével lehet tesztelni annak hibátűrségét. A test_files mappában vannak erre alkalmas fájlok. (Összertozik pl: csv_multiple_test_2 és csv_multiple_age_test_2)

4. fejezet

Összegzés

Szakdolgozatomban Streamlit-et használva egy interaktív alkalmazást hoztam létre, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a T-sejt specifikus epigenetikus óra betanításához felhasznált projektek felfedezését és a modellek tesztelését.

Az alkalmazás felhasználóbarát felülettel rendelkezik, mely lehetővé teszi felhasználó számára saját metilációs és korfájlainak feltöltését. A korábban kiválasztott modellel kort becsülhet rá, aminek eredményeit grafikonokon megvizsgálhatja illetve le is töltheti. A kód tartalmaz ellenőrzéseket a feltöltött fájlok formátumára és tartalmára vonatkozólag.

Az alkalmazás a modellek esetén kiértékeli a Pearson-korreláció, MAE és MedAE értékeit, aminek segítségével a felhasználó tudja értékelni az előrejelzés pontosságát.

Az alkalmazást docker segítségével konténerizáltam így lehetőséget biztosítva további fejlesztési lehetőségeknek.

Összességében ez a projekt egy hasznos eszköz az epigenetikus életkor becslésére T-sejtes metilációs adatok alapján. Az alkalmazás könnyen használható, és segítséget nyújt a kutatóknak az epigenetikus óra vizsgálatában és értelmezésében.

4.1. Továbbfejlesztési lehetőségek

- Mint korábban említettem alkalmazásom fel lehet telepíteni egy felhő alapú platformra, mint az Amazon Web Services (AWS) vagy az Azure. Ezek a platformok lehetővé teszik az alkalmazás futtatását a felhőben, ami skálázhatóságot, elérhetőséget és könnyű kezelhetőséget biztosít.

- A streamlit-nek van egy hibája, hogy a program első indításakor a képek néha nem töltődnek be. Erre a probléma a fejlesztők dolgoznak már a megoldáson.
- Fájfeltöltés során lehetne a kor mellett mondjuk egy 'Condition' oszlopot is megadni, így csoportosítva az alanyokat a felhasználó által meghatározott szempontok alapján. kubernetes

Köszönetnyilvánítás

Szeretnék köszönetet mondani Dr. Kiss Attila és Dr. Kerepesi Csaba konzulenseimnek illetve Tóth Gergőnek a szakdolgozatom írása során nyújtott segítségéért. Szeretném továbbá megköszönni a SZTAKI MILAB-nak (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Mesterséges Intelligencia Nemzeti Labornak), hogy lehetővé tette számomra a szükséges szoftverek és szerverek használatát a szakdolgozatom elkészítéséhez. Az általuk biztosított erőforrások segítségével hatékonyan tudtam dolgozni és tesztelni a fejlesztéseimet.

Irodalomjegyzék

- [1] Steve Horvath. „DNA methylation age of human tissues and cell types”. *Genome biology* 14.10 (2013), 1–20. old.
- [2] „ElasticNet”. (). URL: <https://glmnet.stanford.edu/articles/glmnet.html>.
- [3] „LightGBMRegressor”. (). URL: <https://lightgbm.readthedocs.io/en/latest/pythonapi/lightgbm.LGBMRegressor.html>.
- [4] „XGBRegressor”. (). URL: https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/python/python_api.html.
- [5] „Support Vector Regression (SVR)”. (). URL: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.svm.SVR.html>.
- [6] „Linear Regression model”. (). URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html.
- [7] „RandomForestRegressor model”. (). URL: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html>.
- [8] F S Peters és tsai. „Disrupted regulation of serpinB9 in circulating T cells is associated with an increased risk for post-transplant skin cancer”. *Clinical and Experimental Immunology* 197.3 (2019. máj.), 341–351. old. ISSN: 0009-9104. DOI: 10.1111/cei.13309. eprint: <https://academic.oup.com/cei/article-pdf/197/3/341/42507018/cei13309.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1111/cei.13309>.
- [9] Samira Imran és tsai. „Epigenomic variability is associated with age-specific naïve CD4 T cell response to activation in infants and adolescents”. *Immunology and Cell Biology* (2023).

- [10] Jovana Maksimovic és tsai. „Removing unwanted variation in a differential methylation analysis of Illumina HumanMethylation450 array data”. *Nucleic Acids Research* 43.16 (2015. máj.), e106–e106. ISSN: 0305-1048. DOI: 10.1093/nar/gkv526. eprint: <https://academic.oup.com/nar/article-pdf/43/16/e106/6377863/gkv526.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/nar/gkv526>.
- [11] Tejaswi V. Badam és tsai. „CD4+ T-cell DNA methylation changes during pregnancy significantly correlate with disease-associated methylation changes in autoimmune diseases”. *Epigenetics* 17.9 (2022). PMID: 34605719, 1040–1055. old. DOI: 10.1080/15592294.2021.1982510. eprint: <https://doi.org/10.1080/15592294.2021.1982510>. URL: <https://doi.org/10.1080/15592294.2021.1982510>.
- [12] Amandine Charras és tsai. „DNA Methylation Patterns in CD8+ T Cells Discern Psoriasis From Psoriatic Arthritis and Correlate With Cutaneous Disease Activity”. *Frontiers in Cell and Developmental Biology* 9 (2021). ISSN: 2296-634X. DOI: 10.3389/fcell.2021.746145. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2021.746145>.

Ábrák jegyzéke

2.1. Docker Desktop szolgáltatásai	6
2.2. Docker Desktop-ot támogató platformok	6
2.3. Docker Engine által támogatott platformok	7
2.4. Docker Desktop elindított állapotban macOS-en	7
2.5. Kezdőlap/Home	8
2.6. Betanításhoz használt projektek vizsgálata/Explore the projects . . .	9
2.7. Metadata és metilációs táblázatok	10
2.8. Modell kiválasztása/Choose a model	10
2.9. Modell működésének vizualizálása	11
2.10. Teszt adatokon való korbecslés/Explore test datasets	12
2.11. Saját adatokon való korbecslés/Predict age based on your input . . .	12
2.12. Feltölthető metilációs táblázat minta részlet	12
2.13. Feltölthető életkor táblázat minta részlet	13
2.14. Nincs kiválasztott modell error	13
2.15. Jól feltöltött metilációs táblázat üzenete	15
3.1. Felhasználói diagram	21
3.2. SigA és SigB jelentése	39

Táblázatok jegyzéke

2.1. Hibaüzenetek	14
3.1. Függőségek táblázata adatfeldolgozáshoz	18
3.2. Függőségek táblázata a streamlit applikációhoz	19
3.3. Felhasználói történetek diagramja	26
3.4. GSE71955 projekt információk	27
3.5. GSE117050 projekt információk	28
3.6. GSE130029 projekt információk	28
3.7. GSE130030 projekt információk	28
3.8. GSE153459 projekt információk	29
3.9. GSE184500 projekt információk	29
3.10. GSE189148 projekt információk	29
3.11. GSE34639 projekt információk	30
3.12. GSE20242 projekt információk	30
3.13. Pickle vs CSV	34

Forráskódjegyzék

3.1. Egy projekt metadata táblázatának létrehozása	32
3.2. Egy projekt metilációs táblázatának létrehozása	34
3.3. GSM kód és kódsorozat kapcsolata	36
3.4. Metilációs táblázat létrehozása methylprep segítségével	36
3.5. Metilációs táblázat létrehozása minfi segítségével	38
3.6. Signal intenzitásokból béta értékek létrehozása	39
3.7. Metadata mergelése részlet	40
3.8. Metilációs táblázat leszűrése	41